

ПРОЦЕСС ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ В ОБЛАЧНУЮ ПОГОДУ**THE PROCESS OF CHARGING THE BATTERY FROM THE SOLAR PANEL IN CLOUDY WEATHER****КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).***KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,***Candidate of engineering sciences, docent,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Данная работа посвящена вопросам возобновляемой энергии. Рассмотрен процесс заряда аккумуляторной батареи от солнечной панели. Приводится вольт-амперная характеристика заряда АКБ от зарядного устройства. Выделяются основные этапы заряда АКБ. Проводится сравнительный анализ заряда в солнечную и облачную погоду. В результате установлено, что стадия заряда аккумулятора постоянным током во втором случае повторяется. Результаты анализов могут позволить в дальнейшем более эффективно использовать подобные альтернативные системы.

This work is devoted to renewable energy issues. The process of charging a battery from a solar panel is considered. The volt-ampere characteristic of the battery charge from the charger is given. The main stages of battery charging are highlighted. A comparative analysis of the charge in sunny and cloudy weather is carried out. As a result, it was found that the stage of charging the battery with direct current is repeated in the second case. The results of the analyses may make it possible to use such alternative systems more effectively in the future.

Ключевые слова: *солнечная энергетика, солнечный элемент, заряд, ток, напряжение, вольт-амперная характеристика.*

Key words: *solar energy, solar cell, charge, current, voltage, volt-ampere characteristic.*

Энергетика на возобновляемых ресурсах сегодня переживает бум. Ветровые энергетические установки, солнечные батареи выпускаются в промышленных условиях. Вместе с тем, возможность построения решения технических задач для построения малых электростанций стала широкодоступной. Принцип действия устройств заложенных в основе этих станций и законы физики, на которые они опираются, диктуют оптимальные технические решения с хорошими энергетическими показателями. [1-5]. Возобновляемые источники могут обеспечить огромное количество энергии и окружают нас повсюду [6; 7].

Актуальность темы обусловлена тем, что переход от ископаемых видов топлива, на которые в настоящее время приходится львиная доля выбросов, к возобновляемым источникам энергии имеет ключевое значение для преодоления климатического кризиса. Использование солнечного света для зарядки аккумуляторов эффективно используется в современном мире [8-12]. Интересным представляется анализ составляющих подобных энергетических систем

при неблагоприятных условиях.

Целью статьи является рассмотрение отличий характеристики заряда аккумуляторной батареи от Солнца в облачную погоду.

Как известно, АКБ следует заряжать в три этапа, которые представляют собой [1] – заряд постоянным током (Bulk), [2] – заряд постоянным напряжением (Absorption) и [3] – поддерживающий (буферный) заряд (Float) (рис. 1). Заряд с постоянным током даёт основную часть заряда; заряд с постоянным напряжением продолжается с постепенно снижающимся током и обеспечивает насыщение заряда, а поддерживающий заряд компенсирует потери, вызванные саморазрядом.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ от зарядного устройства

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ в солнечный день

Переход на этап [2] происходит, когда АКБ достигает предела по напряжению (т.е. напряжение больше не растёт). В этот момент ток начинает падать и заряд АКБ начинает

насыщаться, а полная зарядка достигается, когда ток уменьшится до 3-5% от номинальной ёмкости Ah АКБ. Этап зарядки Absorption является эффективным только в том случае, если он длится достаточно долго, не менее 4 часов, до тех пор, что кажется, что батарея практически не потребляет ток. На этапе Absorption в зависимости от типа АКБ постоянное напряжение зарядного устройства устанавливается в диапазоне от 14,1 до 14,8 V (при температуре 25°C), а ток постепенно уменьшается, "добывая" оставшиеся 20% до полной зарядки АКБ. Для обычных АКБ газовыделение (звук шипения или шума, исходящий из АКБ) обычно начинается в диапазоне от 80 до 90% полной зарядки и является нормальным. Полная зарядка обычно наступает, когда зарядный ток падает до 2% от номинальной ёмкости Ah АКБ.

Далее сравним заряд АКБ от Солнца в солнечный день и в облачную погоду. Ниже приведён график зарядной характеристики в солнечную погоду (рис. 2).

Следующий график отображает зарядную характеристику АКБ в облачную погоду (рис. 3).

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ в облачную погоду

Как видно из рисунка, первая стадия заряда во втором случае протекает немного дольше. Стадии заряда 2 и 3 (заряд постоянным напряжением и поддерживающий заряд) практически одинаковые в обоих случаях. А вот первая стадия заряда постоянным током во втором случае повторилась несколько раз. Это связано с тем, что при заряде в облачную погоду интенсивность солнечной энергии не постоянна. Также можно отметить, что повторяющаяся первая стадия отличается от первоначальной током заряда, при повторном — ток намного меньше. Это объясняется тем, что повторение происходит после стадии 2, когда АКБ практически заряжена.

Таким образом, работа была посвящена вопросам возобновляемой энергии. В ней подробно разобраны основные этапы заряда АКБ. Было проведено сравнение заряда аккумуляторной батареи от Солнца в солнечную и облачную погоду. Полученный результат может быть полезен для дальнейших исследований в области альтернативной энергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов Ж.И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж.И. Алферов, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев // ФТП. 2004. Т. 38. Вып. 8. С. 937-948.

2. Наумов А.В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. // Изв. вузов. Материалы электрон. техники. 2006. № 2. С. 29-35.
3. Абакумова Ю.П. Химические источники тока. СПб.: СПбГУПС, 2004. 26 с.
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 701 с.
5. Кузнецов В., Панькина О., Мачковская Н. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы): разработка и производство // Компоненты и технологии. 2005. № 50. С. 12-16.
6. Лошкарева Е.А., Канарейкин А.И. Определение температурной зависимости коэффициента заполнения солнечного элемента // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Материалы докладов. Серия: Естественные и технические науки. Калуга, 2022. С. 157-162.
7. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic // Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture. International Scientific and Practical Conference. London, 2022. pp. 012185.
8. Удалов Н.С. Возобновляемые источники энергии. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 412 с.
9. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики: проблема ресурсных ограничений // Теплоэнергетика, 2016. № 3. С. 43-53.
10. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the Fill Factor of the solar module / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. URL: <https://iopscience.iop.org/article>.
11. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2021. № 10. pp. 31-34.
12. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture // International Scientific and Practical Conference. IOP Publishing Ltd, London, 2022. pp. 012185.

© Канарейкин А.И., 2024.